

INKLYUZIV TA'LIM-TARBIYADAGI O'QUVCHILARNI KITOBXONLIK ASOSIDA O'QITISHNI RIVOJLANTIRISH (XALQARO TAJRIBALAR MISOLIDA)

Umirova Marxabo Abdimannobovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099903>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada, umumiy o'rta ta'lim maktablarida inklyuziv ta'limning joriy qilinishi va ularni kitobga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda O'zbekiston va Xorijiy mamlakatlarida inklyuziv ta'limning qo'llanishi, imkoniyati cheklangan bolalarning sog'lom bolalar qatorida kitoblarni mustaqil mutolaa qilishi, ta'lim olishi hamda ularga yaratilgan shart-sharoitlar haqida ma'lumot berilgan.*

***Kalit so'zlar:** inklyuziv ta'lim, kitobxonlik, ta'lim, tarbiya, individual rejalashtirish, konsepsiya, integratsiya, intellekt, xulqi o'g'ir bolalar, ta'lim integratsiyasi*

***Abstract.** This article provides information on the introduction of inclusive education in general secondary schools and increasing their interest in books, as well as the use of inclusive education in Uzbekistan and foreign countries, the independent reading of books by children with disabilities, along with healthy children, and the conditions created for them.*

***Keywords:** inclusive education, reading, education, upbringing, individual planning, concept, integration, intellect, children with behavioral disorders, educational integration.*

KIRISH

Alohida ehtiyojli bolalarni tarbiyalash mamlakatimiz oldidagi asosiy vazifalardan biridir. Bu zarur shart har bir kishi o'z harakatlarining egaligi va dolzarbligini his qilishi mumkin bo'lgan chinakam inklyuziv jamiyatni yaratish. Biz har bir bolaning ehtiyojlari va boshqa sharoitlaridan qat'i nazar, o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi, jamiyatga hissa qo'shishi va uning to'laqonli a'zosi bo'lishi uchun sharoit yaratishimiz shart".

Mazkur mavzu, inkluziv ta'limda kitobxonlikni rivojlantirishning usullari va uning tarbiyaviy ahamiyatini o'rganishni maqsad qilib, nafaqat ta'lim jarayonini, balki jamiyatdagi barcha bolalarning teng huquqli rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Kitobxonlik, inkluziv ta'lim jarayonida tarbiyaviy vosita sifatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning tarbiyaviy ahamiyati va bolalarning psixologik rivojlanishidagi o'rni keng ko'lamlı tadqiqotlarni talab etadi. Kitobxonlikning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, u bolalarda tilni rivojlantirish, fikrlash va tushunishni chuqurlashtirish, xayol va tasavvurlarni kengaytirish, shuningdek, empatiya va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Inkluziv ta'limda, har bir bola o'z ehtiyojlariga mos ravishda kitoblar va boshqa o'quv materiallari bilan tanishtiriladi, bu esa ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va jamoaviy hamkorlik ruhini rivojlantiradi. Inkluziv ta'limda kitobxonlik - bu barcha bolalarga, shu jumladan, nogironlik yoki boshqa cheklovlarga ega bolalarga teng imkoniyatlar yaratishni maqsad qilgan ta'lim tizimi bo'lib, uning asosiy vazifasi har bir bolaning individual ehtiyojlariga mos ravishda o'qitish va tarbiyalashdir. Kitobxonlik, inkluziv ta'limda muhim rol o'ynaydi, chunki kitoblar orqali o'quvchilar nafaqat bilim olishadi, balki dunyoqarashlari, axloqiy qadriyatları va ijtimoiy ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Kitobxonlik, ayniqsa inklyuziv ta'lim tizimida, o'quvchilarning intellektual, axloqiy va hissiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Inklyuziv ta'lim – bu har qanday tafovutlarga qaramay, barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilishga qaratilgan yondashuvdir. Bu yondashuvda kitobxonlik faqat o'quv bilimlarini kengaytirishning bir vositasi sifatida emas, balki shaxsiy tarbiyani shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kitoblar nafaqat bilim manbai, balki o'quvchilarning ijtimoiy-axloqiy, hissiy-intellektual rivojlanishiga ham hissa qo'shadi.

Inklyuziv ta'lim tizimi va kitobxonlik Inklyuziv ta'lim tizimi o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashgan ta'lim jarayonini yaratishga qaratilgan bo'lib, barcha o'quvchilar, jumladan, nogironligi bo'lgan yoki o'ziga xos ehtiyojlari bor o'quvchilar ham to'liq ishtirok etishlari mumkin. Bu tizimda har bir o'quvchi uchun mos va qulay o'quv materiallari tanlanadi. Kitobxonlikning bu jarayonda alohida o'rni bor, chunki kitoblar nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning individual ehtiyojlariga mos tarzda ta'lim berish imkoniyatini ham yaratadi. Inklyuziv ta'limda kitoblar turli shakllarda, ya'ni matnli, audio, vizual yoki elektron shakllarda taqdim etilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning har xil ehtiyojlariga javob beradi, masalan, ko'rish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun audio kitoblar yoki maxsus dasturlar yordamida o'qish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, o'quvchilarga o'zlarining qiziqishlari va qobiliyatlariga mos kitoblarni tanlash imkoniyati berish orqali ularda kitobxonlikka qiziqish uyg'otish mumkin.

Devid Blanket

Mamlakatimizda bugungi kunda jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan 86 ta ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasasida 21 ming 363 bola ta'lim-tarbiya olmoqda. 13 ming 868 o'quvchiga esa uyda yakka tartibda ta'lim beriladi.

Bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalar hech bir davlatda e'tibordan chetda qolgani yo'q. Ularning ta'lim-tarbiya olishlari uchun inklyuziv ta'limning joriy qilinishi esa katta imkoniyatlar eshikini ochib berdi. Albatta, sog'lom bolalar qatorida ta'lim olish, ular uchun ham o'z qobiliyati va bilimini rivojlantirish uchun turki bo'lmay qolmaydi. Bu kabi imkoniyatlar har bir davlatda mavjud. Biz AQSh, Buyuk Britaniya, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Shvetsariya, Qirg'iziston, Qozog'iston misolida imkoniyati cheklangan bolalarga yaratib berilgan shartsharoitlar bilan tanishib chiqamiz.

Bugungi kunga qadar jahon miqyosida juda ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish borasida amaliy tajribalar olib borilayotganligi barchamizga ma'lum. Bugungi kunda jahon miqyosida juda ko'plab davlatlarda inklyuziv ta'lim tizimini joriy qilish borasida amaliy tajribalar olib boriladi. Xususan, Rossida inklyuziv ta'limining keng tarqalgan modeli ommaviy maktablarida maxsus sinflardir. Ular quyidagi alohida yordamchi muhoj bolalar uchun tashkil etilgan:

- Intellektida buzulishi bo'lgan bolalar uchun;
- Psixik rivojlanishi sust bolalar uchun korreksiya sinflari.

“Tavvakal” guruhi bolalar uchun (ta'lim olishida, xulq-atvorlarida qiyinchiliklarga ega, sog'ligi zaif)-konfensatsiya qiluvchi ta'lim, pedagogik yordam, adaptatsiya va sog'lamlashtirish sinflari. Moskvadagi ta'lim markazining ijtimoiy ta'lim bo'limi 1992 yilda umumiy ta'lim tizimida imkoniyati cheklangan bolalar integratsiyasi modelini tayyorlash g'oyasini ilgari suradi.[2]

AQSh, Buyuk Britaniya, Daniya kabi bir qator mamlakatlarda maktab turini tanlash qonun tomonidan belgilanadi, ota-onalar esa, ta'lim turini tanlashni yozma ravishda tasdiqlanishi, ayrim hollarda asoslab berishlari lozim deb topilgan.

Qozog'istonda 2003 yil „Maxus ehtiyojli bolalarni korreksion ijtimoiy va tibbiy pedagogik qo'lab-quvvatlash haqidagi“ Qonun qabul qilinadi. Bu qonun asosida mahsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya berish, korreksion pedagogik ish olib borish maqsadida reabilitatsion markazlar, psixologik pedagogik korreksiya xonalari, mahsus maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida qoshida qisqa muddatli guruhlar tashkil etildi. Inklyuziv ta'limga kadrlarni tayyorlash uchun oliy ta'limda „Maxsus pedagogika“, Maxsus psixologiya „Maxsus metodikalar“ kurslari kiritildi.[3] Bu kabi kurslar kadrlar malakasini oshirishga xizmat qiladi.

Xitoyning ta'lim bo'yicha milliy tadqiqot Instituti YUNESKOning maqsadli grant mablag'i yordamida alohida ehtiyojli bolalar ta'limini qollab-quvvatlash maqsadida WEB resurs markazini tashkil etish bo'yicha innovatsiya dasturini ishlab chiqdi. Bu resurs markazning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Alohida ehtiyojli bolalar va yoshlarni ta'lim tizimiga kiritishda ma'lumotlarni olish buyicha resurslarni aniqlash;
2. Maxsus ehtiyojli shaxslar bilan aloqa o'rnatish;
3. Ma'lumotlar bankida turli ta'limiy va rivojlantiruvchi materiallarni to'plash;
4. Internet tizimi orqali mutaxassislar maslahatini uyushtirish;
5. WEB resurs markazi foydalanuvchilari orasida tajriba va bilimlar almashishni tashkil qilish;

Rossiya. V.A. Berezina, L.M. SHipsinalarning bergan ma'lumotlariga ko'ra hozir Rossiyada maxsus ta'lim ikkita yo'nalishda: differensial va integratsiya tarzida tashkil etilgan. Differensial ta'lim 8 yo'nalishda tashkil etilgan. Oxirgi paytlarda Moskva, Sankt- Peterburg va boshqa Rossiyaning bir qator shaharlarida maxsus ehtiyojli bolalarni umumta'lim muassasalariga jalb etish borasida ilmiy izlanishlar va psixologik-pedagogik amaliy ishlar olib borila boshladi. Rossiyada integratsiya modeli asosida umumta'lim muassasalarida maxsus sinflar tashkil etilgan bo'lib, ular quyidagicha: aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalar uchun guruhlar va sinflar; ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun guruh va sinflar; xulqi og'ir bolalar uchun guruh va sinflar. L.M. SHipsinning bergan ma'lumotlariga ko'ra Rossiyada hozirgi kunda 38 % imkoniyati cheklangan bolalar umumta'lim muassasalarida ta'lim - tarbiya olmoqdalar. "Latviyada-deb yozadi- Eljosiene I., (1998 yil). integratsion ta'limga muammo sifatida qaralib, Liepayskiy oliy pedagogik maktab dasturiga kiritildi. Bu yerda asosiy muammo integratsion pedagogikada o'qituvchilar bilan maxsus pedagogika o'rtasida hamkorlik munosabatlarini yaratish edi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, inklyuziv ta'lim nogiron bolalar ehtiyojlarining xilma-xilligi xizmatlarning uzluksizligi, birinchi navbatda bunday bolalar uchun eng maqbul bo'lgan ta'lim muhiti bilan mos kelishi, ularga kerakli bo'lgan kitoblarni tavsiya qilish kerakligini anglatadi. Ushbu printsipt barcha bolalar yashash joyidagi maktabning ijtimoiy va o'quv hayotiga qo'shilishi kerakligini bildiradi. Inklyuziv maktablar chet eldagi odatiy maktablardan farqli ravishda ta'lim yutuqlariga erishishga qaratilgan. Inklyuziv maktabning maqsadi barcha o'quvchilarga (ularning aqliy va jismoniy holatlaridan qat'iy nazar) ijtimoiy hayotni yakunlash, jamoada, jamiyatda faol ishtirok etish imkoniyatini berish, shu orqali bolalarga har tomonlama ta'sir va yordam ko'rsatish. O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda ham inklyuziv ta'limga bo'lgan e'tibor katta. Nogiron bolalarni o'qitish bo'yicha xorijiy tajribani tahlil qilgandan so'ng shuni ta'kidlash mumkinki, bir qator mamlakatlarda bunday bolalarni

birlashtirish muhimligi to'g'risida aniq kelishuv mavjud. Qaysidir mamlakatni olmaylik, barcha mamlakatda hech bir bola davlat e'tboridan chetda qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risidagi qarori - 4860 13.10.2020
2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.//Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2015.
3. R.Sh. Shomaxmudova "Maxsus va inklyuziv ta'lim xalqaro va milliy tajribala" -o'quv uslubiy qolanma. Toshkent 2011.
4. "Inklyuziv ta'lim" – o'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent 2019.
5. "Inklyuziv ta'lim asoslari" –o'quv uslubiy qo'llanma.Urganch 2020. 4. www.edu.uz